

SoildiverAgro project

Uusien maanviljelykäytänteiden soveltaminen sadon määrän ja laadun parantamiseksi

MITÄ JA MIKSI

Muokkausta ilman maan tiivistymistä

Maan muokkaus voi vahingoittaa maan rakennetta, mutta tämä voidaan välttää oikeilla työtavoilla. Muokkauksen ajoitus, maan suojaaminen luhistumiselta ja traktoreiden aiheuttaman tiivistymisen hallinta ovat avaintekijöitä muokkauksen vahinkojen välttämiseksi.

Muokkauksessa tehdään mekaanista työtä maan muuttamiseksi. Vaikutus riippuu maan kosteudesta. Märkä maa muovautuu kuin taikina, eikä murustu. Hieman kuivempi maa murustuu ja oikeassa kosteudessa murustuu hyvin helposti. Erittäin kuiva maa tarvitsee valtavan määrän työtä murtuakseen. Muokkaus oikeassa kosteudessa johtaa toivottuun lopputulokseen pienimmällä energiankulutuksella. Tätä voi arvioida "minimuokkaukskokeella": murusta maata kämmenien välissä ja katso, miten se murustuu. Eri syvyyksistä otetulla maalla tehtynä tämä voi paljastaa, mihin syvyyteen saakka maa on muokattavissa.

Muokkaus johtaa ei-toivottuihin muutoksiin: muruja rikkoutuu ja eroosioherkkää ainesta päätyy pellon pintaan. Maan peittäminen muokkauksen jälkeen antaa maaperälle aikaa rakentaa muruja uudelleen ja stabiloitua kuormitusta vastaan. Peite voi olla kasvintähteitä tai kerääjäkasveja. Kerääjäkasvit myös kuivattavat, ja sitä kautta murustavat, maata.

Monessa tapauksessa traktori aiheuttaa enemmän vahinkoa kuin muokkauslaite. Paripyörät ja hinattavat laitteet auttavat pyöräkuormien vähentämisessä ja uudet joustavat rengastyypit mahdollistavat alhaiset rengaspaineet. Nyrkkisääntönä muokkaukselle sopivalla kostealla maalla liikuttaessa rengaspaineiden tulisi olla noin 0,5 bar. Jos matalat paineet eivät ole mahdollisia, kannattaa siirtyä pysyviin ajouriin (controlled traffic farming, CTF).

1. Kevyt muokkuskone ja paljon renkaita vähentää maaperän kuormitusta.

AVAINSANAT

Muokkaus, maan tiivistyminen, maan kasvukunnon hoito, renkaat

KIRJOITTAJA

Tuomas J. Mattila, Kilpiän tila, Pusula, Suomi.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.